

O'QUVCHILAR MUSTAQIL TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA HUQUQIY TARBIYA BERISH MEXANIZMLARI

Sattorova Mahliyo Burxanovna¹

¹ Jizzax davlat pedagogika instituti 2 kurs magistranti,
sattorovamaxliyo87@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6047055>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01 -fevral 2022
Ma'qullandi: 05 -fevral 2022
Chop etildi: 10 - fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

Tafakkur, ta'lim,
texnologiya, ong, huquqiy
ong, huquqiy madaniyat,
tarbiya, tarbiya
texnologiyasi, huquqiy
tarbiya, ijtimoiy, ta'lim
samaradorligi.

Tan olishimiz kerakki bugungi kunda respublikamizda barcha sohalar qatori ta'lim tizimida ham yuqori natijalarga erishilmoqda. Darhaqiqat mamlakatimizni rivojlangan davlatlar qatorida yuqori o'rinlardan joy olishida inson, uning huquqlari, manfaat va erkinliklari sohalarida amalga oshirilgan ishlarning ham o'z o'rne bor. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9-yanvardagi PF-5618-sonli "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida»gi farmoni qabul qilindi. Bunga ko'ra nafaqat umume'tirof etilgan inson huquqlari va erkinliklarining butun kompleksini qonuniy mustahkamlagan barqaror huquqiy baza tashkil etildi, balki inson huquqlari sohasida inson huquqlari va

ANNOTATSIYA

Respublikamizda ta'lim-tarbiya sohasida ulkan islohatlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday islohotlardan biri ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilarning huquq-erkinliklarini ta'minlashdir. Ushbu maqolada ham ta'lim jarayonida o'quvchilarning mustaqil tafakkurini rivojlantirishning mazmuni, negizi hamda shu orqali ularga huquqiy tarbiya berishning ahamiyati, maqsad va vazifalari to'g'risida fikr yuritilgan.

erkinliklarini himoya qilishga rioya etishni o'rnaturvchi tartib va mexanizmlar ham yaratildi.

Yoshlarimizning ongida mustaqil tafakkurini rivojlantirishni maqsad qilib olgan ekanmiz, avvalo tafakkurning o'zi nima ekanligini ularga tushuntirishimiz lozim.

Tafakkur va uning mahsullari haqida gap ketganda, uning shaxs uchun ahamiyati va olamni, o'zini va o'zgalarni bilishdagi ahamiyatiga katta e'tibor berildi. Barkamol shaxs ma'naviyati va fikrlash tarzi haqida gap ketganda uning asosiy xususiyatlaridan biri – mustaqil tarzda fikr yuritish, xulosalar qila olish sifatida ahamiyat qaratiladi. Mustaqil fikrli odam o'ylab ish yuritadi, uning harakatlari asosli va mantiqiydir. Shu sifatni o'rganish borasida ham hozirda qancha ishlar amalga

oshirilmoqda, xususan, O'zbekistonda ham mustaqillikning ilk davrlaridayoq yoshlar borasidagi eng dolzarb ish sifatida ularda mustaqil fikrni rivojlantirish masalasi qo'yildi. Albatta bunda huquqiy tarbiyaning o'rne juda muhimdir. Shu ma'noda buyuk mutafakkir Abu Ali Ibn Sinoning fikrini keltirishimiz mumkin. "Har qanday jamiyat, davlat ma'lum adolatni himoya etuvchi, huquqiy qonunlar asosida idora etiladigan, adolatsizlikka yo'l qo'yilmaydigan, qonun ustuvor bo'lgan adolatli jamiyat ta'limotini yaratishga, uni rivojlantirishga katta hissa qo'shadi". [1]

Darhaqiqat yoshlarimizga huquqiy tarbiya berishda o'quvchilar mustaqil tafakkurini rivojlantirish jarayonini ham o'rni beqiyosdir. Ushbu maqsadni amalga oshirishda pedagogikaning nazariy, tarixiy ildizlarini ha tadqiq etish joiz bo'ladi. Buyuk allomalarimizdan Abu Nasr Forobiy (873-950) o'z asarlarida aql orqali, tafakkur yordamida bilim olishning o'ziga xos xususiyatlarini yoritib bergan. Uning asarlarida tafakkur mavjudlikka, umumiylikka, sezgilari orqali bilish xususiyatiga ega, deb tushuntiriladi. Forobiy ta'limotiga ko'ra, tafakkur (aql) orqali inson materiyaning sezgilarga noma'lum bo'lgan tomonlarini, umumiy qonuniyatlarini, mohiyatini biladi, san'at, fan tizimidagi bilimlarga ega bo'ladi.

Uning fikricha, aql quvvati (quvvat ketida)ning eng muhim vazifalarining biri mantiqiy operatsiyalarni bajarishdir. Bu vazifa aql quvvatiga kiruvchi mustaqil "quvvai fikriyya" inson mantiqiy fikrlash jarayoni tomonidan amalga oshiriladi, ya'ni agarda quvvai natifiya bilan anglashadigan narsani bilib olish zaruriyati tug'ilsa, "quvvai fikriyya" ishga kirishadi. Bu faoliyat fikr yurgizish, tushuncha va

hukmlar yordami bilan amalga oshirilib, keyinchalik xulosalar chiqarish bilan yakunlanadi. Uni tafakkurga umumlashtirish va mavhumlashtirish, analiz va sintez qilish kabi xususiyatlari xosligi haqidagi fikrlari muhim ahamiyatga ega. Alloma ta'limotida tafakkurni konkretlikdan mavhumlikkacha yo'nalishi va mavhumlikdan konkretlik sari qaytishi haqida faraziy fikrlar ham uchraydi. Forobiy "Aql to'g'risida"gi risolasida o'zida 12 xislatni birlashtirgan kishigina ahloqiy odam bo'ladi, deydi. "Ulardan beshinchisi – so'zlari aniq bo'lsin, fikrini va aytmoqchi bo'lgan mulohazalarini ravon bayon eta olsin" – kabi xislatdir. Aynan shu fikrlar buyuk ajdodimiz ham shaxsning mustaqil fikrlashi – uning muhim fazilati ekanligini ta'kidlaganligini ko'rsatmoqda. Shunday qilib, Forobiyning fikr yuritish, tafakkur xususiyatlari haqidagi fikrlari hozirgi davrga qadar o'z ahamiyatini saqlaganki, ayniqsa hozirgi davrda yoshlarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishga nazariy asos bo'ladi.[2]

Abu Rayxon Beruniyning fikricha, inson bilish, tushunish, fikrlash, muhokama qilish, o'ylab topish singari iste'dodga egadir. Inson tafakkurini qudrati shundaki, uning yordamida voqea va hodisalarni bir-biriga solishtirish, tahlil qilish orqali rostni yolg'ondan, adolatni adolatsizlikdan, yaxshilikni yomondan, haqiqatni esa nohaqiqiylikdan ajratish mumkinligi haqida ta'lim beradi. Beruniy bu narsa har qanday fanning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotlaydi. U bilishi lozim bo'lgan hodisa va voqeyani maydalab bo'lib-bo'lib o'rganish, tahlil qilish metodikasini ilgari suradi.

Tafakkur, aql tufayli inson narsa va hodisalarni bir-biri bilan solishtirib,

qiyoslab ko'radi, o'z bilimlarining chinligini aniqlaydi, ya'ni bilimlarni obyektiv voqeyelikka mosligini solishtirib ko'radi. Beruniyning ta'kidlashicha, bilim va ta'limda taqqoslash metodi borliqning u yoki bu hodisasini tushuntirish uchun inson bilimlarini amaliy foydaliligi va ishonchliligini izlashdan iborat. Bunda taqqoslanadigan predmetlar orasida o'xshashlik bo'lishi kerak. Agar ular orasida ma'lum muvofiqlik bo'lmasa, taqqoslanadigan predmetlarning har bir qarshiligi o'zining obyektiv asosini yo'qotadi.

Rivojlanishning o'z yo'lida jadal suratlar bilan borayotgan mustaqil Vatanimizda barkamol avlod tarbiyasi, ma'rifatli va yuksak ma'naviyatli fuqarolarni yetishtirish hamda yoshlarda huquqiy ong va odob-axloq normalarini shakllantirish davlat siyosatining ustivor yo'nalishlaridan biridir. Bu borada juda chuqur va keng qamrovli ma'no-mazmunni o'zida mujassam etgan "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida»gi farmoni hamda "Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Konsepsiyasi" biz uchun dasturi amal bo'lib xizmat qiladi.

Konsepsiyaning asosiy maqsadi va vazifalari – aholining barcha qatlamlari huquqiy savodxonlikka erishishi, o'z huquqlarini biladigan va qonunlarni hurmat qiladigan, huquqiy bilimlarini kundalik hayotda qo'llay oladigan, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan, huquqbuzarlikka nisbatan murosasiz munosabatda bo'ladigan fuqarolarni tarbiyalashdan iborat.

Konsepsiyaning asosiy yo'nalishlari:

- shaxs, davlat va jamiyatning o'zaro munosabatlarida aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirish;

- jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirishda huquqiy targ'ibotning innovatsion usullarini joriy qilish;

- aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirishda ommaviy axborot vositalarining rolini kuchaytirish;

- yuridik ta'limni, shuningdek, yuridik kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini rivojlantirish;

- huquqiy madaniyatni yuksaltirishning ilmiy asoslarini tadqiq etish;

- fuqaro, davlat va jamiyatning o'zaro munosabatlarida aholining huquqiy madaniyati va ijtimoiy faolligini yuksaltirish, shaxsiy ehtiyojlar hamda jamiyat ehtiyojlari o'rtasidagi muvozanatning shaklanishini ta'minlash;

- bolalar va yoshlar ongiga ilk huquqiy tushunchalarni va odob-axloq qoidalarini tizimli singdirib borish, huquqiy ta'lim-tarbiyani uzviy va tizimli olib borishga erishish;

- huquqiy targ'ibotning innovatsion usullarini yaratish va joriy etish, huquqiy bilimlarni targ'ib qilishda ommaviy axborot vositalarining rolini kuchaytirish;

- mansabdor shaxslar va fuqarolarda qonunga va huquqga bo'lgan hurmat hissini kuchaytirish, huquqbuzarliklar profilaktikasining samaradorligini ta'minlash.

O'quvchilarda mustaqil tafakkurni rivojlantirishni, ularda huquqiy madaniyat va huquqiy savodxonlikni oshirishni maqsad qilgan ekanmiz, o'z oldimimizga bir qancha vazifalarni quyishimiz lozim:

Ta'lim muassasalari pedagogik jamoalari tomonidan barcha fanlar mazmuniga huquqiy savodxonlik kompetensiyasini singdirish, sinf va maktab ota-onalar majlislarida targ'ibot ishlarini amalga oshirish;

Oilaviy notinchlik hamda bolalar nazoratsizligi va qarovsizligining oldini olish, bolalar orasidagi huquqbuzarlik va jinoyatlarning salbiy oqibatlari to'g'risida videodarslartayyorlash;

Maktablarda "Huquqiy axborot kuni" loyihasini tashkil etish, bunda aniq bir kunda rejalashtirilgan yo'nalish bo'yicha malakali mutaxassislar (advokatlar, notariuslar, yuridik xizmatlar xodimlari va boshqalar) tomonidan aholiga huquqiy tushuntirishlar berilishini ta'minlab borish;

8-11 sinf "Davlat va huquq asoslari" darsligidagi korrupsiya va jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan mavzularni yoritilishini kengaytirib, huquqiy masalalarni barcha huquq darsliglarida qo'llash va o'quvchi yoshlarning bunday vaziyatlarda o'zlarining mustaqil fikrlarini shakllantirish;

Ijtimoiy sohani rivojlantirishga oid belgilangan tadbirlar mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosatining mazmun-mohiyati bilan bog'liq ekanligini o'quvchi yoshlarga tushuntirish hamda maktablarda huquqiy madaniyatni targ'ib etuvchi radioeshittirishlarni muntazam olib borish; (Payshanba - "Huquqiy savodxonlik" kuni.)

Umumta'lim maktablari boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasida "Huquq - bu to'g'rilikdir" mavzusidagi rasmlar tanlovini tashkil qilish kabilar.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, **"Jamiyatda qonunlarga hurmat ruhini qaror toptirish - demokratik huquqiy davlat qurishning garovidir!"**. Shunday ekan, qonunlarning samarali ishlashi uchun fuqarolarning huquqiy ongini, huquqiy madaniyatini, huquqiy mafkurasini yuksaltirish juda muhim. Aholining barcha tabaqalari, ayniqsa yosh avlodning huquqiy bilim saviyasini yuqori darajaga ko'tarish bilan biz qonun buzilishlari, adolatsizliklar, jinoyatlarning oldini olgan bo'lamiz. Zero, har bir fuqaro iqtisodiy va siyosiy islohotlar jadal o'tkazilayotgan hozirgi davrda qayerda ishlamasin, xizmat qilmasin, o'qimasin, har qadamda huquqiy bilimga ehtiyoj sezishi tayin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Pedagogik nazariyasi. Asqar zunnunov. Toshkent "aloqachi" 2006 yil. [1]
2. Pedagogik texnologiya fanidan ma'ruza matnlari. Tuzuvchi Z.Qoraboyeva. 2006 yil.
3. Pedagogik texnologiya asoslari. Tuzuvchilar J.G'.Yo'ldoshev, A.S.Usmonov. Toshkent. O'qituvchi nashriyoti 2004 yil.
4. Shaxs -tafakkur va mustaqil fikrlashning sub'yekti sifatida. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti. Internet ma'lumot. fayllar.org [2]